

Рўзиев Иззатулло Неъматуллоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Фуқаровий-ҳуқуқий
фанлар кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898793>

МАҲАЛЛАДА “ФУҚАРОБАЙ” ИШЛАШ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ

Анотация: Ушбу маъолада маҳаллада “фуқаробай” ишлаш тизимини ташкил этиш тартиби ва йўналишлари тугрисида ёзилган.

Калит сузлар: сув, хужжат, табиат, тавсиф.

Ўзбекистонда аҳоли муам-моларини ҳал этишнинг “Фуқаробай” ишлаш тизимининг жорий этилиши дастлаб Президент Шавкат Мирзиёев томонидан 2021 йил 27 январь куни бўлиб ўтган видеоселектор йиғилишида маълум қилинди¹.

Давлатимиз раҳбари: “Энди ишни “маҳаллабай” ташкил этишда маҳалла раиси, профилактика инспектори, мактаб директори, ёшлар етакчиси ёшлар муаммоларини “фуқаробай” аниқлайди.

Энди маҳаллада “фуқаробай” ишлаймиз. Уйнинг ичидаги одамнинг кайфияти қандай? Нима мурод-мақсади бор? Нима муаммолари бор?

Шуларни “фуқаробай” аниқлаб, сектор раҳбарлари олдида аниқ ва лўнда масалаларни қўйишлари шарт”, – деб таъкидлаган эди².

“Фуқаробай” ишлаш тизми – фуқароларнинг мавжуд муаммоларини ҳал этишнинг махсус платформаси ҳисобланиб, маҳалла, туман, вилоят кесимида ҳар бир фуқаронинг ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий, психологик ва бошқа муаммоларини индивидуал тартибда аниқлаш ва ҳал этишни назарда тутди.

¹ Кириш йўли: <https://president.uz/uz/lists/view/4104> (мурожаат қилинган сана: 13.01.2021й).

² Кириш йўли: <https://president.uz/uz/lists/view/4104> (мурожаат қилинган сана: 13.01.2021й).

“Фуқаробай” ишлаш тизимининг ижтимоий профилактик аҳамияти. Жамиятда мавжуд бўлган ижтимоий, ҳуқуқий, психологик ва бошқа муаммолар биринчи галда ёшлар ва аёллар ҳаётида акс этади. Бошқача айтганда, **ёшлар ва аёллар муаммолари жамиятдаги муаммоларнинг барометри ҳисобланади.**

Хусусан, Марказий Осиё дунёдаги энг ёш минтақа бўлиб, аҳолисининг ўртача ёши **27,6 ёшни** ташкил этади. Минтақа аҳолисининг

	ҳар бир фуқаронинг муаммолари индивидуал тартибда аниқланади;
	аниқланган муаммолар тегишли маълумотлар базасига киритилади;
	мутасадди ташкилотларга муаммоларни ҳал этиш юзасидан аниқ вазифалар берилади;
	аниқланган муаммолар индивидуал тартибда ҳал этилгунга қадар назоратга олинади;
	аниқланган муаммолар ҳал этилгандан кейин тегишли маълумотлар базасидан чиқарилади.

50 фоизга яқини Ўзбекистон Республикасига тўғри келади. Жумладан, мамлакатимиз аҳолисининг **18,9 млн.** нафари ёки **54 фоизини** 30 ёшгача бўлган ёшлар ва болалар ташкил этади (15 ёшдан 19 ёшгача бўлгани **2 558 977 нафар**, 20 ёшдан 24 ёшгача бўлгани **2 890 718 нафар**, 25 ёшдан 29 ёшгача бўлгани **3 212 525** нафарни ташкил қилади). Фуқаробай ишлаш тизимининг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

Бугунги кунда мамлакатимизда ёшларга боғлиқ қуйдаги жиддий муаммолар мавжуд:

- ✔ **39 088 нафар** ёшлар нотинч оилаларда истиқомат қилмоқда;
- ✔ **368 нафар** ёшлар турли зарарли ноформал гуруҳлар, оқимлар таъсирига тушиб қолган;
- ✔ 2020 йилнинг январь-ноябрь ойларида қайд этилган **39 244 та** жиноятларнинг **11 469 таси** ёки **34,8 фоизи** ёшлар томонидан содир этилган;
- ✔ 2020 йилда ҳар **100 та** жиноятнинг 2,2 тасини 16-17 ёшдагилар, ҳар **100 та** жиноятнинг 15,2 тасини 18-24 ёшдагилар, ҳар 100 та жиноятнинг

19,2 тасини эса 25-30 ёшдаги ёшларимиз содир этган;

✔ 2020 йил сентябрь ҳолатига гиёҳванд моддаларни истеъмол қилувчи

5 889 нафар ёшлар рўйхатда туради;

✔ республикамызда алоҳида эътиборга муҳтож 18 ёшгача бўлган **150 минг** нафар болалар мавжуд;

✔ 18-30 ёшлилар орасида расмий ишсизлик **17 фоиз** ёки **844 минг** нафарни ташкил этмоқда (бу умумий ишсизлик даражасидан 1,5 бараварга кўп). Ҳисобга олинмаган ишсизлар сони эса бундан юқори³.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йилнинг 26 февраль куни хотин-қизларнинг муаммоларини ҳал қилиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилишида хотин-қизлар билан боғлиқ муаммолар кўриб чиқилди.

*Йиғилишда давлатимиз раҳбари: “Энг оғир, мураккаб масалаларимиз аёллар бўйича. Халқимизнинг талаби ўсиб бораяпти. Биз шу талабларга муносиб шароит яратиб беришимиз керак. Буни чуқур ҳис қилмаган одам раҳбар бўлиб ишлолмайди”*⁴, — деб таъкидлади.

Бугунги кунда мамлакатимизда аёллар билан боғлиқ қуйдаги жиддий муаммолар мавжуд:

✔ ўтган икки йилда **116 мингга яқин** аёллар ўз тадбиркорлик фаолиятини тўхтатган;

✔ оиладаги келишмовчиликлар оқибатида 2020 йили **28 мингдан ортиқ** оилалар бузилган;

✔ **15 мингга яқин** хотин-қизлар тазйиқ ва зўравонликдан жабр кўрган;

✔ ўтган йилларда **480 мингга яқин** хотин-қизлар узоқ муддатга хорижга ишлаш учун кетган бўлиб, ҳозирда уларнинг фарзандларига оид маълумотлар ҳеч қайси идорада мавжуд эмас.

*“Эр-хотин ўртасидаги доимий жанжал, хиёнат, куч ишлатиш ва миграция ажримларнинг 70 фоизига сабаб бўлмоқда. Энг ачинарлиси, аёлларни хўрлаш, ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш ҳамда омма олдида “сазойи” қилиш ҳолатлари оддий ҳолатга айланиб бормоқда”, — деб таъкидлади Шавкат Мирзиёев*⁵. Шундай қилиб,

³ Кириш йўли: <https://president.uz/uz/lists/view/4104> (мурожаат қилинган сана: 13.01.2021й).

⁴ Кириш йўли: <https://xs.uz/uzkr/post/eng-ogir-murakkab-masalalarimiz-ayollar-bojicha-prezident> (мурожаат қилинган сана: 13.01.2021й).

⁵ Кириш йўли: <https://xs.uz/uzkr/post/eng-ogir-murakkab-masalalarimiz-ayollar-bojicha-prezident> (мурожаат қилинган сана: 13.01.2021й).

“фуқаробай” ишлаш орқали фуқароларнинг ижтимоий, ҳуқуқий, психологик ва бошқа муаммолари аниқланиб, ҳисобга олиниб ҳамда ҳал этилиб жамиятда ижтимоий мувозанат барқарорлаштирилади ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг асосий сабаблари ҳамда шарт-шароитлари бартараф этилади.

“Фуқаробай” ишлаш ўз моҳиятига кўра ҳамкорликда амлага оширилади. Бунда қуйдаги орган ва муассасалар иштирок этади: Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари (халқ депутатлари туман (шаҳар) кенгаши, туман (шаҳар) ҳокимияти), туман (шаҳар) прокуратураси, ички ишлар органлари, туман (шаҳар) давлат солиқ инспекцияси, секторлар ишчи гуруҳлари, Ёшлар ишлари агентлиги туман (шаҳар) бўлимлари ва бошқа.

“Фуқаробай” ишлаш асосида ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий профилактикасини ташкил этиш қўйдаги тартида амалга оширилади:

Ижтимоий профилактика – бу ижтимоий, иқтисодий, психологик, педагогик, ҳуқуқий ва бошқа муаммолар юзага келишининг олдини олиш шунингдек, бундай муаммолар юзага келганда уларни ҳал этиш орқали ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф этишга қаратилган фаолият.

“Фуқаробай” ишлаш қуйдаги икки йўналишда амалга оширилади:

биринчи йўналиш – ёшлар муаммолари бўйича;

иккинчи йўналиш – аёллар муаммолари бўйича.

Ёшлар муаммолари “Ёшлар дафтари” асосида ҳал этилади.

“Ёшлар дафтари” - ижтимоий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлашга, билим ва касб ўрганишга эҳтиёжи ва иштиёқи бор бўлган ишсиз ёшларнинг муаммоларини аниқлаш, бартараф этиш ва назоратини олиб бориш бўйича маълумотлар базаси.

“Ёшлар дафтари” маҳалла, туман, шаҳар ва вилоят кесимида юритилади.

Ҳар бир сектор кесмида маҳаллабай “Ёшлар дафтари”га ўн саккиз ёшга тўлган ва ўттиз ёшдан ошмаган қуйдаги тоифадаги шахслар киритилди:

✔ **Ижтимоий ҳимояга муҳтож ёшлар:**

- ✓ муомалага ва меҳнатга лаёқатсиз шахслар;
- ✓ ногиронлиги ёки саломатлигида нуқсони бўлган (нафақа олмайдиган) шахслар;
- ✓ боқувчисини йўқотган ва етим шахслар;

✓ илгари судланган ёки пробация ҳисобида турувчи шахслар.

🟢 **Иқтисодий қўллаб-қувватлашга муҳтож ёшлар** (шахсий ташаббусларига эга, маълум бир даражадаги касбий кўникмалари ва билимга эга бўлган, лекин молиявий имкониятлари чекланган шахслар (эгаллигида мол-мулк бўлган шахслар бундан мустасно));

🟢 **Психологик қўллаб-қувватлашга муҳтож ёшлар:**

✓ жамиятда ўз ўрнини топишга қийналаётган шахслар;

✓ турли хил муаммо ёки тушкунлик кайфиятида бўлган (суицид содир этишга ҳаракат қилган ва ҳ.к) шахслар;

✓ ижтимоий реабилитацияга муҳтож шахслар, яъни жамиятда ўз ўрнини топишга қийналаётган, турли хил муаммо ёки тушкунлик кайфиятида бўлган (суицид содир этишга ҳаракат қилган ва ҳ.к), ижтимоий реабилитацияга муҳтож шахслар;

🟢 **Ишсиз ёшлар:**

✓ ҳақ тўланадиган ишга ёки даромад келтирадиган машғулотга эга бўлмаган (ҳарбий хизматни ўтаган, таълим муассасаларини тугатган, меҳнат миграциясидан қайтган ва ҳ.к);

✓ иш қидираётган шахслар ва иш таклиф этилса, унга киришишга тайёр бўлган шахслар;

✓ касбга тайёрлашдан, қайта тайёрлашдан ўтишга, малакасини оширишга тайёр бўлган меҳнатга лаёқатли шахслар.

“Ёшлар дафтари”га киритилган ёшаларнинг бандлигини таъминлаш қўйдаги тартибда амалга оширилиши мақсадма мувофиқ бўлади:

☑ қурилиш соҳасида ишлаш истагидаги ёшларни ҳудуддаги объектларни қуриш ишларига ҳақ тўлаш эвазига иш ўринларига жойлаштириш;

☑ қишлоқ хўжалиги соҳасида ишлаш истагидаги ёшларни ҳудуддаги фермер ва деҳқон хўжаликлари, қишлоқ хўжалиги кооперативлари ишларига ҳақ тўлаш эвазига иш ўринларига жойлаштириш, шунингдек, “Ҳар бир ёшга – бир гектар” тамойили асосида ғалладан бўшаган ерларда такрор экин экиш учун ҳамда деҳқон хўжалиги юритиш учун ижара ҳуқуқи асосида экин майдонларини ажратиб бериш;

☑ ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналарида ишлаш истагидаги ёшларни тармоқ ва ҳудудий инвестиция дастурларига киритилган лойиҳаларда, ҳудудлардаги хусусий тадбиркорлик корхоналаридаги иш ўринларига жойлаштириш;

✓ мавжуд вакансия ва захира (квота) иш ўринларига ишга жойлаштириш ҳамда ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб қилиш, ишсизлик нафақасини тайинлаш ва тўлаш чораларини кўриш;

✓ “Ҳар бир тадбиркор – ёшларга мадаккор” тамойили асосида 1 нафар тадбиркорга 1 нафардан ишсиз ёшни бириктириш орқали уларнинг бандлигини таъминлаш чораларини кўриш.

“Ёшлар дафтари”га киритилган ёшларни тадбиркорликка жалб қилиш тартиби:

Микрокредит банк

✓ жисмоний шахсларга – 33 миллион сўмгача микро кредитлар таъминотсиз;

✓ юридик шахсларга – 225 миллион сўмгача микро кредитлар таъминот турлари асосида;

✓ кредитлар 6 ойгача имтиёзли давр билан 3 йилдан кўп бўлмаган муддатга марказий банкнинг асосий ставкасида берилади.

Ёшлар жамғармаси

✓ ЯТТ фаолиятини давлат рўйхатидан ўтказиш харажатларни қоплаш учун БҲМнинг 10 бараваридан кўп бўлмаган миқдорда субсидия берилади;

✓ Хусусий тадбиркорлик ёки ўзини-ўзи банд қилиш фаолиятини ташкил этиш ва ривожлантириш учун БҲМнинг 100 бараваридан кўп бўлмаган миқдорда қарз (займ) берилади.

Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси

✓ енгил конструкцияли иссиқхоналар ўрнатиш учун БҲМнинг 30 бараваригача субсидиялар ажратилади;

✓ суғориш воситалари харид қилиш учун БҲМ 10 бараваригача субсидиялар ажратилади;

✓ уруғликлар ва кўчатлар сотиб олиш учун БҲМ 3 бараваригача субсидиялар ажратилади.

Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастури тижорат банклари томонидан ёшларга балиқчилик, қуёнчилик, паррандачилик, асаларичилик, мева-сабзавотчилик, узумчилик, тикувчилик, ҳунармандчилик ва бошқа илғор соҳаларда фаолиятларини ташкил этиш учун кредитлар ажратилади.

Биз юқорида “Фуқаробай” ишлаш тизми бўйича амалага оширилиши зарур бўлган чора-тадбирларни ёритдик, мазкур чора-тадбирларни амалга оширишга эришилса ишсиз ёшлар иш билан таъминланиб, ёшларнинг бўш вақтларини бесамар кетишини олди

оллиниб, ишсиз ёшлар томонидан содири этиладиган жиноятларнинг кескин камайишига эришилади.